

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ҲОМИЛАДОРЛАРДА ҚОҒОНОҚ ПАРДАСИНИНГ МУДДАТИДАН ОЛДИН ЁРИЛИШИДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН ИНФЕКЦИОН АСОРАТЛАРНИ ЭРТА АНИҚЛАШ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Гойибов С.С., Кушмуродова Н.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳомиладорлик даврида қоғоноқ пардасининг муддатидан олдин ёрилиши оналар ва янги туғилган чақалоқлар орасида ўлим ва касалланиш кўрсаткичларининг ортиб боришига сабабчи бўлмоқда. Ушбу ҳолатда инфекция хавфини аниқ баҳолаш ва ҳомиладорни олиб бориш тактикасини ўз вақтида ва аниқ танлаш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, кечикиш ёки ортиқча эрта аралашув она ва ҳомила саломатлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Инфекцион асоратларни эрта аниқлаш ва башорат қилиш уларни олдини олиш, антибиотикотерапияни ўз вақтида бошлаш ҳамда оналик ва болалик кўрсаткичларини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади. Шу сабабли, ҳомиладорларда қоғоноқ пардасининг муддатидан олдин ёрилиши бўлган ҳолларда клиник-лаборатор ва биокимёвий маркерлар (лейкоцитоз, С-реактив оқсил, прокальцитонин ва бошқалар) асосида инфекция жараёни эрта таъхислаш ва баҳолаш долзарб илмий ва амалий масалалардан биридир.

Калим сўзлар: қоғоноқ пардасининг муддатидан олдин ёрилиши, хориамнионит, прокальцитонин, С-реактив оқсил.

EARLY DIAGNOSIS OF INFECTIOUS COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN WITH PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES (LITERATURE REVIEW)

Goyibov S.S., Koshmurodova N.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Premature rupture of membranes during pregnancy contributes to an increase in maternal and neonatal morbidity and mortality rates. In this situation, it is critically important to accurately and promptly assess the risk of infection and to select an appropriate management strategy for the pregnant woman, as both delayed and excessively early interventions may adversely affect the health of the mother and the fetus. Early detection and prediction of infectious complications play a significant role in their prevention, in the timely initiation of antibiotic therapy, and in improving maternal and perinatal outcomes. Therefore, early diagnosis and assessment of the infectious process in pregnant women with premature rupture of membranes, based on clinical, laboratory, and biochemical markers (leukocytosis, C-reactive protein, procalcitonin, etc.), represent one of the important scientific and practical challenges

Keywords: premature rupture of membranes, chorioamnionitis, procalcitonin, C-reactive protein.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Гойибов С.С., Кушмуродова Н.А.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Преждевременный разрыв плодных оболочек во время беременности способствует увеличению показателей материнской и неонатальной заболеваемости и смертности. В данной ситуации крайне важно своевременно и точно оценить риск развития инфекции и правильно выбрать тактику ведения беременной, поскольку как запоздалое, так и чрезмерно раннее вмешательство может негативно сказаться на здоровье матери и плода. Раннее выявление и прогнозирование инфекционных осложнений имеет важное значение для их профилактики, своевременного начала антибиотикотерапии, а также для улучшения материнских и перинатальных исходов. В связи с этим ранняя диагностика и оценка инфекционного процесса у беременных с преждевременным разрывом плодных оболочек на основе клинико-лабораторных и биохимических маркеров (лейкоцитоз, С-реактивный белок, прокальцитонин и др.) является одной из актуальных научных и практических задач.

Ключевые слова: преждевременный разрыв плодных оболочек, хориоамнионит, прокальцитонин, С-реактивный белок.

Ҳомиладорлик даврида қоғонок пардасининг муддатидан олдин ёрилиши - перинатал касалланишнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. Сўнгги йилларда қоғонок пардасининг муддатидан олдин ёрилиши частотаси дунё миқёсида 2-10% гача етган бўлиб, бу ҳолат кўпинча инфекцион жараёнлар билан чамбарчас боғлиқ. Муаммонинг долзарблиги шундаки, бу ҳолат она ва янги туғилган чақалоқлар орасида касалланиш ва ўлим кўрсаткичларининг ортиб боришига сабаб бўлмоқда [3]. Она учун хавф - септик асоратларнинг ривожланиши яъни, хориоамнионит билан боғлиқ бўлса, неонатал ўлимнинг асосий сабаблари эса муддатидан олдин туғилиш, ҳомиланинг бачадон ичи инфекцияланиши, ўпкаларнинг гипоплазияси, туғруқ жароҳати ҳамда мия қоринчаларига ички қон кетиши натижасида юзага келадиган бош мия гипоксик шикастланиши кабилар ташкил этади [3,14]. Муддатдан олдинги туғруқ ҳолатларининг 30–56% и муддатидан олдин қоғонок сувининг кетиши билан бошланади. Муддатдан олдинги туғруқ замонавий акушерликнинг асосий ҳал қилинмаган муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда, чунки ушбу перинатал шикастланишлар кейинчалик соғлиқ учун жиддий асоратларнинг юзага келишига олиб келади. Муддатидан олдинги туғруқ хавфи бачадон ичи инфекцияси бор бўлган ҳомиладорларда кўпроқ кузатилиб, сепсис билан касалланган янги туғилган чақалоқларда ўлимнинг 4 барабар кўпайишига сабаб бўлади. Муддатдан олдинги туғруқ хавфини аниқлаш, олдини олиш ва даволаш соҳасида эришилган муҳим ютуқларга, шунингдек, муддатидан олдин туғилган чақалоқлар учун интенсив терапия бўлимларининг ташкил этилганига қарамай, дунёнинг бирор бир мамлакатида уларнинг учраш частотасини ва оқибатларини сезиларли даражада камайтириш имкони яратилмаган [1,14,15]. Ҳозирги кунга келиб, қоғонок пардасининг муддатидан олдин ёрилиши патогенезига оид ягона концепсия мавжуд эмас. Энг ишончли теориялар сифатида инфекцион ва эндотелиал назариялар кўрилмоқда, бироқ уларнинг бирортаси ҳам ушбу асоратнинг ривожланишига олиб келадиган жараёнларни ҳамда унинг механизмларини тўлиқ изоҳлаб бера олмайди. Адабиётларда келтирилган хавф омиллари эса ниҳоятда хилма-хил [5]. Қоғонок пардасининг муддатидан олдин ёрилишининг асосий хавф омиллари қуйидагилардан иборат: аёлнинг паст ижтимоий-иқтисодий ҳолати; соматик касалликлари (артериал гипертензия, қалқонсимон без фаолиятининг бузилиши, юрак касалликлари, гемоглобин даражаси 90г/л дан паст бўлган анемия ва бошқалар); гиёҳвандлик ва чекиш; тана массаси индексининг 19,0 кг/м² дан паст бўлиши; зарарли ишлаб чиқариш омиллари; ирсий мойиллик; анамнезда муддатидан олдин туғруқ бўлиши; истмико - сервикал етишмовчилик; бачадоннинг туғма ривожланиш нуқсонлари; кўп сувлилик (полигидрамнион); кўп ҳомилали ҳомиладорлик; қандли диабетда ҳомиланинг макросомияси; ҳомиладорлик даврида, айниқса қорин бўшлиғи аъзоларида ўтказилган жарроҳлик амалиётлари; антифосфолипид синдром; бактериал вагиноз ва ўтказилган инфекциялар [12]. Шунингдек, бугунги кунда туғруқлар орасидаги интервал муҳим аҳамиятга эга. Агар интервал 6 ойдан кам бўлса, ҚПМОЙ ривожланиш хавфи ортади [8]. Моҳр Т. (2009) маълумотларига кўра, қоғонок пардасининг муддатдан олдин ёрилиши билан боғлиқ асосий инфекцион агентлар қуйидагилар ҳисобланади: Б гуруҳи стрептококклар, Э.коли, Фу-собактериа, Пептострептококки, Басктероиес, Уреаплазма уреалитикум. ПЦР усули бўйича ўтказилган текширув натижаларига кўра, инфекцион омил 30–40% ҳолларда аниқланади. Шеманаева Т.В. ва ҳаммуаллифлар (2011) маълумотларига кўра, бактериал вагиноз мавжуд бўлган ҳомиладорларда қоғонок сувларининг муддатдан олдин кетиши учраш даражаси уч барабар юқори бўлган. Рзанек-Гловаска Ж. ва ҳаммуаллифлар (2011) Сервикал канал ажралмасининг бактериологик текширув натижаларига кўра, қуйидаги патогенлар аниқланган: Стафилококкус эпидермидис - 27%, Эшерихиа коли - 19%, Б гуруҳи Стрептококк - 10,8%, Энтерококкус фаесалис - 8,1%. Янги туғилган чақалоқлардан олинган қон намуналари бактериологик текширувлари эса қуйидаги микроорганизмларни аниқлаган: Стафилококкус эпидермидис - 13,5%, Стафилококкус ҳемолитикус - 10,8%, Клебсиелла пневмония - 10,8%, Псеудомонас аеруиноса - 8,1%. Янги туғилган болаларнинг 97,3% ҳолатларида туғма инфекция, асосан пневмония шаклида қайд этилган [6]. Б гуруҳ стрептококк клиник хориоамнионит ривожланиши хавфини оширувчи омил сифатида тан олинган ва ушбу инфекция ташувчиси бўлган аёлларда муддатидан олдин қоғонок сувлар кетиши ҳолатлари кўп учраши аниқланган [9]. Хориоамнионит муаммоси сўнгги ўн йилликларда долзарб мавзу бўлиб қолмоқда: янги терминлар таклиф қилинди, диагностика мезонлари ишлаб чиқилди. Ушбу изланишларнинг асосий қисми перинатал жихатларга, хусусан, ҳомиладорлик даврида бачадон ичи инфекциясига шубҳа қилинган ёки клиник кўриниши мавжуд бўлган ҳолатларда туғилган чақалоқларни интенсив даволаш бўйича ёндашувларга тегишлидир. Асосий амалий тавсия шундан иборатки: муддатдан олдин туғилган, етилмаган чақалоқларни даволаш эмас, балки кузатиш мақсадга мувофиқдир [11]. Хориоамнионит - бу полимикроб ассоциациялар томонидан чакириладиган ҳомила пардалари, амниотик тўқима, децидуал тўқима ва ҳомила тузилмаларининг инфекцион яллиғланишидир. Хориоамнионит барча ҳомиладорликларнинг 1–6% да, ўз - ўзидан бошланадиган спонтан туғруқларнинг 1–13% да,

шунингдек, муддатидан олдин қоғонок сувларининг кетиши билан кечувчи муддатидан олдин туғруқларнинг 40–70% ҳолатларида ривожланади. 21–24-ҳафталарда содир бўладиган туғруқларда эса хориамнионит учраш даражаси 94% ни ташкил этади. Хориоамнионит ривожланишининг асосий омилларидан бири - узоқ муддатли сувсизлик давридир. Агар ушбу давр 12 соатдан ошса, хориамнионит ривожланиш хавфи 5,8 баробарга, 18 соатдан ортиқ бўлса 6,9 баробарга ошади. Хориамнионит ривожланиш частотаси қоғонок пардасининг муддатдан олдин ёрилиши билан бевосита боғлиқ, бироқ қоғонок парда бутун бўлган шароитда ҳам ривожланиши мумкин [2]. Виталий Борисович Цехай ва ҳаммуаллифлар изланишларига кўра, ҳомиладорликнинг эрта муддатларида қоғонок пардасининг муддатидан олдин ёрилиши кузатилган аёлларда ҳомиладорликни давом эттиришнинг перинатал кўрсаткичларга таъсири ўрганилган. Тадқиқот Красноярск ўлкаси оналик ва болаликни муҳофаза қилиш клиник маркази негизида олиб борилган. Қоғонок пардаси муддатидан олдин ёрилган ҳомиладор аёлларда ҳомиладорлик муддатига қараб тўрт гуруҳга, ҳар бир гуруҳ эса сув кетганидан кейинги вақт - сувсизлик давомийлигига кўра яна тўрт кичик гуруҳга бўлинган. Асосий натижалар куйидагича: Ҳомиладорлик муддати 24 ҳафта 6 кундан кам бўлган аёлларда қоғонок сувлари кетишидан кейинги 24 соат ичида туғилган чақалоқларнинг яшаб қолиш даражаси 12,5% ни ташкил этган. Сувсизлик даври 2–7 сутка давом этган ҳолатларда чақалоқларнинг яшаб қолиш кўрсаткичи эса 36,4% гача ошган. Ҳомиладорлик муддати 28–31 ҳафта 6 кун бўлган аёлларда қоғонок сувлари кетишидан кейинги 24 соат ичида туғилган чақалоқларда яшаб қолиш даражаси 92,2% ни ташкил қилган. Сувсизлик даврининг 2–7 сутка давом этиши билан бу кўрсаткич 100% га етган. Бу тадқиқот натижаларидан кўриниб турибдики, перинатал кўрсаткичлар қоғонок пардаси ёрилиши содир бўлган пайтдаги ҳомиладорлик муддати ва сувсизлик даври давомийлигига сезиларли даражада боғлиқ экани аниқланди. Ҳомила муддати каттароқ бўлганда ва ҳомиладорликни хавфсиз тарзда давом эттириш имкони мавжуд бўлса, неонатал яшаб қолиш эҳтимоли кескин ошади [10]. Бачадон ичи инфекциясини антенатал диагностика қилишнинг анъанавий усуллари амниоцентез, кордоцентез, хорион ёки плацентадан биопсия олиш каби инвазив методлардан иборат. Бироқ ушбу усуллар ҳомиладорликда асоратлар келтириб чиқариши ва бир қатор қарши кўрсатмалари борлиги туфайли чекланган, шу боис кўпроқ ноинвазив текширув усуллардан фойдаланилади. Бачадон ичи инфекциясининг предикторлари сифатида аёллар қонидан яллиғланиш ситокинлари (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО- α), С-реактив оксил даражасини аниқлаш, шунингдек инфекцияга хос ултратовуш белгиларидан фойдаланилади. Бундан ташқари, аёлда мавжуд бўлган сурункали инфекция ўчоқлари, шунингдек, гестация даврида ўтказилган ўткир яллиғланиш ёки инфекция жарраёнлар бачадон ичи инфекцияси ривожланиши учун хавф омиллари ҳисобланади. Ушбу кўрсаткичларнинг ҳар бири алоҳида қўлланганда етарлича юқори сезгирлик ва ўзига хосликка эга эмас, шу сабабли уларни тизимлаштирган ҳолда биргаликда қўллаш мақсадга мувофиқдир [13]. Қоғонок пуфагининг муддатидан олдин ёрилишидан кейинги ҳомиладорлик давомийлигини башорат қилувчи биомаркерларга бағишланган тадқиқотлар жуда кам. ИЛ-6, ИЛ-8, СРО, ИЛ-1РА, с-эндоглинб АФП, ПСТ, креатинин, МДА, липокалин-2 каби биомаркерлар туғруқ вақтини прогноз қилишда амалий қийматга эга экани аниқланган. Айниқса, ИЛ-6 ёки СРО каби яллиғланиш биомаркерлари бачадон ички инфекцияси мавжудлигидан қатъий назар, туғруқ муддати аниқлаш бўйича юқори информатив маълумот беради [4]. Инсулинга ўхшаш ўсиш омилни боғловчи оксил-1 (IGFBP-1) - ҳомиладор бўлмаган аёлларнинг эндометрийсидан секреция фазасининг ўрта ва тугаш даврида ишлаб чиқариладиган асосий оксил бўлиб, децидуал қават таркибида ҳам аниқланади. Клиник амалиётда IGFBP-1 қоғонок пардасининг муддатдан олдин ёрилишини башорат қилишда предиктор сифатида қўлланилади. Келгусида ушбу маркернинг зардобда ҳамда децидуал тўқимада қўлланиши ҳомила ривожланишдан ортада қолиши, хориоамнионит ва имплантациянинг муваффақиятсиз кечиши каби асоратларни прогноз қилишда ўрганилиши мумкин [7]. Й.Г.Цуран олиб борган тадқиқотларга кўра, ҳозирда акушерлик амалиётида ҳомиладорлик ва туғруқни олиб боришнинг куйидаги стандартлари мавжуд бўлиб, улар кўпинча ҳомиладорлик муддати билан белгиланади. Масалан, 22–25 ҳафталик гестация даврида юз берган қоғонок пардасининг муддатидан олдин ёрилиш ҳолатларида ҳомила ва она учун йирингли-септик асоратлар ривожланиш хавфининг юқорилиги сабабли кутиш-тактикасини қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бунда ҳомиладор аёлнинг динамик кузатуви олиб борилади (умумий қон таҳлили, С-реактив оксил (СРБ) ва прокалцитонин (ПКТ) даражаларини аниқлаш билан биокимёвий қон таҳлили, тана ҳароратини ўлчаш, сийдик ва кин ажралмаларининг флора ва антибиотикларга сезувчанликка кўра бактериологик экмалари, Д-димерларни назорат қилиш билан коагулограмма) - бу эса мумкин бўлган асоратларнинг ривожланишини назорат қилишга хизмат қилади. Ўткир токолиз ўтказилмайди. Гестациянинг 25 ҳафтасидан юқори муддатларда кузатиладиган қоғонок пардасининг муддатидан олдин ёрилиш ҳолатларида акушерлик тактикаси ҳомиладорликни максимал даражада узайтиришга, шунингдек, ҳомилада респиратор

тор дистресс синдроми (РДС) нинг олдини олиш ва ҳомиладорларда йирингли - септик асоратларнинг профилактикасига қаратилган бўлиши лозим. Ҳомиладорликни 34 ҳафтагача узайтириш мақсадга мувофиқ бўлиб, бу перинатал ўлим кўрсаткичининг пасайишига, шунингдек, янги туғилган чақалоқларда жисмоний ва психоневрологик бузилишлар камайишига ёрдам беради. ҚПМОЙ ҳолатларида муддатидан олдин туғруқни амалга ошириш учун кўрсатмалар қуйидагилардан иборат: ҳомила ҳолатининг ёмонлашуви, хориоамнионитнинг ривожланиши ва онага хавф туғдирувчи бошқа асоратлар. Ҳомиладорликнинг 34 ҳафтасидан кейин қоғонок сувлари муддатдан олдин кетиши кузатилаётган беморларни юритиш тактикаси фаол бўлади. Токолитик терапия аёлларда хориоамнионит ривожланиш хавфини оширади ва фақат ҳомила респиратор дистресс синдромининг (РДС) олдини олиш учун кортикостероидларнинг битта курсини ўтказиш ҳамда/ёки беморни учинчи даражали туғруқ муассасасига ўтказиш учун зарур бўлган вақт оралиғида қўлланиши мумкин. Ҳомила РДС профилактикаси учун кортикостероидларнинг такрорий курслари ўтказилмайди. Айрим муаллифлар ҚПМОЙ аниқлангандан сўнг дарҳол туғруқни индукция қилишни тавсия этадилар, бошқалари эса кузатув-кутиш тактикасини қўллашни маъқул кўрадилар.

Дигусто С. (2020) маълумотларига кўра, энг хавфсиз ҳисобланган сувсиз давр муддати 12 соатгача. Пинтусси А. ва ҳаммуаллифлар (2014), Миркузие А.Х. ва ҳаммуаллифлар (2016), Гупта С. ва ҳаммуаллифлар (2020) олиб борган тадқиқотларда сувсиз даврнинг 48 соатгача узайтирилиши клиник ва гистологик хориоамнионит ривожланиш частотасининг ошишига олиб келмаслиги қайд этилган.

Бошқа тадқиқотлар маълумотларига кўра, муддатидан олдин сув кетиши ва сувсизлик даврининг 18 соатдан ортиқ давом этиши чала туғилган чақалоқларда сепсис ривожланиши хавфини 10 баравар оширади.

Шунингдек, индукция усулини танлаш масаласи ҳам мутлақо аниқ эмас: окситоцин, мизопро- стол, динопростон, мифепристон ёки механик усуллар қўлланиши мумкин. Аммо ушбу препаратларни юборишнинг хавфсиз давомийлиги белгилаб берилмаган [14].

<<Қоғонок пардалари барвақт ёрилиши. Хориоамнионит>> (2023) миллий клиник баённомасига кўра, ҚПМОЙ ташхиси қуйидаги клиник текширувлар асосида қўйилади: 1- кўзгулар ёрдамида кўздан кечирганда қоғонок сувлари бачадон бўйни каналида ажралади ёки қинда аниқланади. 2- қин секретри рН-метриясини ўтказиш (ишқорий реакция). 3- нурли микроскопияда қуритилган қин секретри арборизацияси/кристаллизацияси қирққулоқ (папаратник) симптоми.

ҚПМОЙ да акушерлик тактикаси ҳомиладорлик муддатига боғлиқ бўлади. ҚПМОЙ икки тактика орқали олиб борилиши мумкин. 1-фаол тактика - туғруқ индукциясини ўтказиш ёки кесар - кесиш жарроҳлик амалиёти орқали туғдириб олиш (кўрсатмаларга мувофиқ). 2- кутиш тактикаси - ҳомиладорлик муддатини узайтириш. Ҳомиладорлик муддатидан қатъий назар ҚПМОЙни фаол тактика билан олиб боришга кўрсатмалар: Ҳомиланинг ноаниқ ҳолати (дистресси); интраамнионитик инфекция белгилари; зудлик билан туғдириб олишни талаб қиладиган ҳомиладорлик асоратлари: оғир гипертензия, оғир прееклампсия, эклампсия, йўлдош кўчиши, йўлдош олдинда келишида қон кетиши, қоғонок сувларининг мекониал кўриниши, 3 кун давомида ифодаланган камсувлилик (амниотик индекс 3 смдан кам), туғруқ фаолияти бошланиши, онада декомпенсация босқичидаги соматик касалликлар. [16].

Хулоса: Ҳомиладорларда қоғонок пардасининг муддатидан олдин ёрилиши оналар ва янги туғилган чақалоқлар орасидаги касалланиш ва ўлимнинг асосий сабабларидан биридир. Ушбу патология ривожланишининг асосий хавф омиллари - интраамниотик инфекция; анамнезда ҚПМОЙ бўлиши; қисқарган бачадон бўйни (<25 мм); паст тана вазни индекси (<19 кг/м²); паст ижтимоий - иқтисодий ҳаёт; зарарли одатлар. Қоғонок пардасининг муддатидан олдин ёрилишида юзага келадиган инфекция асоратлардан бири бу - хориоамнионитдир. Хориоамнионит ривожланиши сувсизлик даврининг қанча муддат давом этишига бевосита боғлиқ. Агар ушбу давр 12 соатдан ошса, хориоамнионит ривожланиш хавфи 5,8 баробарга, 18 соатдан ортиқ бўлса 6,9 баробарга ошади. Бачадон ичи инфекциясини антенатал диагностика қилишнинг инвазив ва ноинвазив усуллари мавжуд. Бачадон ичи инфекциясининг предикторлари сифатида аёллар қонидан яллиғланиш ситокинлари (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО- α), С-реактив оксил даражасини аниқлаш, шунингдек инфекцияга хос ултратовуш белгиларидан фойдаланилади. Қоғонок пардаси муддатидан олдин ёрилиши мавжуд ҳомиладор аёлларни олиб бориш тактикаси яъни, ҳомиладорлик муддатини узайтириш ёки туғруқ индукциясини ўтказиш ҳомиладорлик муддати, она ва ҳомила умумий аҳолини баҳолаган ҳолда танланади.

Адабиётлар рўйхати:

1.Ихтиярова Г.К. Рахматиллаева Х.Ф дор аёлларда туғруқни олиб боришда дифферен-
Қоғонок суви муддатдан олдин кетган ҳомила- сиал ёндашув. Абу Али ибн Сино номидаги Бу-

хоро давлат тиббиёт институти. Бухоро, Ўзбекистон.

2. Kravchenko E.N., Kuklina L.V., Baranov I.I. Chorioamnionitis. Modern View of the Problem. Doctor.Ru. 2022; 21(5): 38–42. (in Russian). DOI: 10.31550/1727-2378-2022-21-5-38-42

3. S. Dayal et al. Preterm and Term Prelabor Rupture of Membranes. NCBI Bookshelf – NCBI Books, 2024

4. Stepan Feduniw, Michal Pruc, Michal Ciebiaera, Natalia Zeber-Lubecka, Diana Massalska. Biomarkers for Pregnancy Latency Prediction after Preterm Premature Rupture of Membranes – A Systematic Review. International Journal of Molecular Sciences

5. Алена Олеговна Вейс, Оксана Николаевна Новикова. Современный взгляд на факторы риска преждевременного разрыва плодных оболочек. Фундаментальная и клиническая медицина 10 (2), 56-66, 2025

6. Артымук Н.В., Елизарова Н.Н., Черняева В.И., Рыбников С. Исходы недоношенной беременности и родов при преждевременном разрыве плодных оболочек. Мать и Дитя в Кузбассе Н-2(61) 2015

7. АА Нурмагамбетова, АА Кабдыгалиева, СЮ Шиканова. Динамика изменения уровня ИГФБП-1 в сыворотке крови при преждевременном разрыве плодных оболочек: предварительные данные. Москва 21, 24, 2025

8. Атагой С.С., Пенжоян Г.А., Карахалис Л.Ю. Материнские факторы риска преждевременного разрыва плодных оболочек // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2025. Т. 13, № 2. С. 18–26.

9. Оленев А.С., Новикова В.А., Радзинский В.Е., Стецюк О. Интранатальные материнские риски стрептококковой инфекции при прежде-

временном разрыве плодных оболочек // Журнал акушерства и женских болезней. 2024. Т. 73. № 5. С. 62–75.

10. Виталий Борисович Цхай, Вячеслав Николаевич Коновалов, Инга Георгиевна Шеломенцева, Эльвира Константиновна Гребенникова, Марина Яковлевна Домрачева. Перинатальные исходы при ранних и сверхранних преждевременных родах в зависимости от длительности безводного периода. Главный врач Юга России, 2-6, 2025

11. Елена Николаевна Кравченко, Лариса Владимировна Куклина. Мать и дитя в Кузбассе. Акушерская тактика и перинатальные исходы при хориоамнионите 10-15, 2022

12. Кондратюк Денис Владимирович. Этиопатогенез и профилактика преждевременного разрыва плодных оболочек.

13. Шадева Ю.А., Гурьева В.А. Факторы риска внутриутробной инфекции при сверхранних и ранних преждевременных родах, осложненных разрывом околоплодных оболочек. Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул, Россия. 2019

14. Ю.Г. Цуран. Преждевременный разрыв плодных оболочек: прогнозирование, особенности акушерской тактики. Вестник ВГМУ. -2024.- Том 23 Н-4.-С. 9-21

15. Преждевременный разрыв плодных оболочек. Дородовое излитие околоплодных вод: клин. протокол диагностики и лечения № 181: одобрен Объедин. комис. по качеству мед. услуг М-ва здравоохранения Республики Казахстан от 26 мая 2023 г.

16. Қоғоноқ пардалари барвақт ёрилиши. Хориоамнионит. Миллий клиник баённомаси. 2023

Иқтибос учун: Ғойибов С.С., Кушмуродова Н.А. Ҳомилдорларда қоғоноқ пардасининг муддатидан олдин ёрилишида юзага келадиган инфекцияларни эрта аниқлаш (адабиётлар шарҳи) // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1139–1143. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17934147>